

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХООНКОЛОГІЇ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF
PSYCHOONCOLOGY

Мовчан О.М.
Movchan O.M.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0152-3340>

Національного інституту раку МОЗ України
Науково-дослідне відділення онкогінекології

м. Київ, Україна

National Cancer Institute of MOH of Ukraine

Research Department of Oncogynecology

Kyiv, Ukraine

e-mail: movchan-89@ukr.net

Relevance: According to scientists, the emotional structure of the individual plays a leading role in shaping the personality and is a form of assimilation of worldview values. For many decades, humanity has been faced with the question of the relationship between the psychological aspect and the body. Many works and many facts have been devoted to the study of the role of psychogenic factors in oncogenesis. Examining this topic, it should be noted that a significant problem in oncopathology is that the treatment of somatic diseases comes to the fore, and only then do the psychological aspects of the problem. Behavioral interventions based on reliable empirical data blur the line between traditional interventions and alternative therapies, especially for cancer.

The aim is to present a historical reconstruction of a holistic approach to the peculiarities of the development and formation of psychosomatics in cancer patients.

Perspective served **as materials and methods** Balenci M. Historical-Clinical Pathways to a Cancer Holistic Madridge J Cancer Stud Res. 2019; 3 (1): 85-96.

Results: The defining moment for the "somatic style" came from France. Jelliff is considered the father of psychosomatics.

Jung's Elida Evans was the first to publish a modern monograph on the psychology of cancer patients in 1926, offering a holistic view of cancer.

Psychoanalysis was the only dynamic language of inner experience that allowed us to enter the ultrapositivist scientific era of the 20th century in the United States, where Engel's theory of "human psychobiological unity" considered every disease, including cancer. Since the 1950s, American medicine has "moved in a biochemical and generally reductionist direction, detached from the physiology of the body and disconnected from psychiatry."

In 1954, Bloomberg and colleagues described a possible link between psychological factors and human cancer. In 1955, Reznikoff reported "Psychological factors of breast cancer: a preliminary study of some personality trends in patients

with breast cancer." Kubler-Ross gave rise to the thanatological movement to develop the concept of hospice care and to humanize end-of-life care.

By the 1960s and 1970s, clinical and experimental psychologists began to study patients with more quantitative indicators by examining the interaction between physiological and psychological. Later, the psychosomatic medicine movement split into two areas related to cancer: psychoneuroimmunology and counseling psychiatry.

In the 1970s, new psychosocial aspects of cancer were based on the biopsychosocial model: type A - found in competitive, tense, anxious, hostile, egocentric people who are prone to cardiovascular disease; type B behavior of uncompetitive and relaxed people who are prone to heart problems. Lydia Timoshok developed type C behavior, in parallel with the London psychiatrist Stephen Greer - this is not a personality but a model of behavior, a style of overcoming difficulties.

Shipper and his colleagues developed the Quality of Life Scale in the early 1980s, which showed a quantitative measurement of quality of life. Studies by Simontons, Spiegel and Fawzy showed evidence of a doubling of survival among participants compared to statistical expectations. This study was continued by Cunningham, but these psycho-oncological interventions did not spread, primarily due to mutual mistrust between physicians of body and mind.

Conclusions.

The psychosomatic perspective allows us to consider the whole person; however, higher and lower levels of research are not incompatible. On the contrary, holism and reductionism should be collaborative and interdependent research programs to achieve better cancer prevention and treatment.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХООНКОЛОГІЇ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PSYCHOONCOLOGY

Мовчан О.М.

Movchan O.M.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0152-3340>

Національного інституту раку МОЗ України

Науково-дослідне відділення онкогінекології

National Cancer Institute of MOH of Ukraine

Research Department of Oncogynecology

e-mail: movchan-89@ukr.net

Актуальність: На думку вчених, емоційна структура індивіда відіграє провідну роль у формуванні особистості і є формою засвоєння світоглядних цінностей. Багато десятиліть перед людством виникають питання взаємовідношення психологічного аспекту та тіла. Вивченню ролі психогенного чинника в онкогенезі присвячено багато робіт і накопичено

безліч фактів. Досліджуючи дану тему, слід зазначити, що суттєва проблема при онкопатології полягає у тому, що на перший план виходить лікування соматичних захворювань, а тільки потім психологічні аспекти проблеми. Поведінкові втручання, засновані на надійних емпіричних даних, стирає межі між традиційними втручаннями та альтернативними схемами терапії, особливо при раку.

Мета представити історичну реконструкцію цілісного підходу до особливостей розвитку та становлення психосоматики у онкохворих.

У якості **матеріалів та методів** слугували джерела Balenci M. Historical-Clinical Pathways to a Cancer Holistic Perspective. Madridge J Cancer Stud Res. 2019; 3(1): 85-96.

Результати :Визначальний момент для "соматичного стилю" прийшов із Франції. Джелліфф вважається батьком психосоматики.

Юнга Еліда Еванс першою опублікувала сучасну монографію про психологію хворих на рак у 1926 році, запропонувавши цілісний погляд на рак. Психоаналіз був єдиною динамічною мовою внутрішнього досвіду, що дозволяв увійти в ультрапозитивістську наукову епоху 20-го століття США, де теорія Енгелья «психобіологічної єдності людини» розглядала кожне захворювання, включаючи рак. Починаючи з 1950-х років, американська медицина "рухалася в біохімічному та в цілому редукаціоністському напрямку, відокремилася від фізіології організму та відключилася від психіатрії".

У 1954 році Блумберг і його колеги описали можливий зв'язок між психологічними факторами та раком людини. У 1955 році Резнікоф повідомив «Психологічні фактори раку молочної залози: попереднє дослідження деяких тенденцій особистості у пацієнтів з раком молочної залози». Кюблер-Росс дала початок танатологічному руху для розвитку концепції хоспісної допомоги та для гуманізації догляду в кінці життя.

До 1960-х і 1970-х років клінічні та експериментальні психологи почали вивчати пацієнтів за допомогою більш кількісних показників досліджуючи взаємодію між фізіологічним і психологічним. Пізніше рух психосоматичної медицини розділився на дві сфери, що стосуються раку: психонейроімунологію та консультативно-зв'язкову психіатрію.

У 1970-х роках засновані нові психосоціальні аспекти раку, на біопсихосоціальній моделі : тип А - виявлена у конкурентоспроможних, напружених, тривожних, ворожих, егоцентричних людей, які схильні до серцево-судинних захворювань; тип В поведінка неконкурентних і розслаблених людей, які схильні до проблем із серцем .Лідія Тимошок розробила тип поведінки С, паралельно з лондонським психіатром Стівеном Гріром- це не особистість, а модель поведінки, стиль подолання труднощів.

Шіппер і його колеги , розробили шкалу якості життя на початку 1980-х років, де показали кількісне вимірювання якості життя . Дослідження Сімонс , Спігель та Фавзі предявили докази збільшення виживання приблизно вдвічі серед учасників порівняно зі статистичними очікуваннями. Це дослідження

було продовжено Каннінґем проте ці психоонкологічні втручання не поширилися, насамперед через взаємну недовіру між лікарями тіла та розуму.

Висновки.

Психосоматична перспектива дозволяє нам розглядати всю людину; однак більш високі та нижчі рівні дослідження не є несумісними. Навпаки, холізм і редукціонізм повинні являти собою співпрацюючі та взаємозалежні дослідницькі програми для досягнення кращої профілактики та терапії раку.